

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

*N. Latipova*¹

Аннотация:

В данной статье анализируется теория и методика раннего обучения иностранным языкам. На сегодняшний день существует огромное количество различных приложений, с которыми возможно выучить иностранный язык за максимально короткое время. Кроме этого, рассматриваются рекомендации для изучения английского языка в начальных классах.

Ключевые слова: иностранный язык, изучение, дошкольное обучение, индивидуальный подход, начальная школа, методики.

doi: <https://doi.org/10.2024/zsa8k843>

В мире существует огромное количество языков, но лишь некоторые из них являются мировыми. Одним из них является английский язык. На сегодняшний день изучение английского языка является очень уместным и актуальным. Нельзя не отметить тот факт, что английский язык присутствует везде – в интернете, при прослушивании музыки, при покупке иностранных товаров, при просмотре фильмов и чтении книг.

Изучение нового языка сегодня – один из самых важных шагов к тому, чтобы стать успешным гражданином. А чтобы хорошо учиться и устроиться на работу, английский уже учат с начальной школы. Раннее обучение иностранному языку – один из важнейших аспектов образования в Российской Федерации и странах Западной Европы. Достаточно сказать, что с 1994 г. в рамках Совета Европы по этому поводу было проведено или проводится более 10 международных конференций [1]. Кроме того, начальное школьное образование является первым этапом обучения молодых учащихся (с 1 по 4 класс или со 2 по 4 класс). Часто студенты закладывают основы языка и навыков, необходимых для последующего изучения иностранного языка в качестве средства общения. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что обучение иностранному языку становится неотъемлемой частью начального этапа обучения и в отечественной, и в зарубежной школе, что плодотворно влияет на них.

В современном мире нельзя недооценивать растущее влияние информационных технологий на повседневную жизнь и рабочую среду, где знание английского языка является желательным, а иногда и необходимым условием полноценной компетентной работы.

Обучение иностранному языку в детских дошкольных учреждениях и в начальных классах общеобразовательных школ в нашей стране выделяют на условных 3 этапа:

Первый этап – начало 60-х – середина 80-х годов XX века.

В этот период особую актуальность приобретает проблема снижения возрастного порога массового изучения иностранного языка. Именно в это время появилось большое количество научных работ, посвященных различным аспектам раннего обучения ИЯ (И. И. Бим, Е. И. Негневицкая, Е. А. Ленская и др.); вышли в свет первые

¹ *Latipova Nigora Javotovna, Старший преподаватель начальных классов*

специальные пособия для дошкольных учебных заведений (О. С. Ханова, Т. А. Чистякова, С. И. Гвоздецкая и др.) [1].

Второй этап – середина 80-х - середина 90-х годов XX века.

Во второй половине 80-х годов прошлого века среди ученых и общественности вновь поднялась волна интереса к проблемам обучения иностранному языку детей дошкольного и младшего школьного возраста. Начало этого этапа ознаменовалось проведением международной встречи экспертов ЮНЕСКО-МАПРЯЛ (Москва, 1985 г.), в ходе которой обсуждались психолого-педагогические аспекты обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. Обсуждались в духе взаимопонимания между народами.

Третий этап – середина 90-х годов XX века - до наших дней.

В этот период наблюдается значительный рост интереса к раннему изучению иностранных языков. Достаточно взглянуть на количество опубликованных за годы обзоров «Иностранные языки в школе», чтобы убедиться: в обзоре регулярно публикуются публикации, посвященные как теоретическим, так и практическим аспектам раннего обучения этому предмету. Деятельность образовательных учреждений показывает, что работа с детьми дошкольного и младшего возраста рассматривается как составная часть всей системы обучения языку детей. Итак, с 1995 года дошкольное образование стало одним из приоритетных и перспективных направлений организации образовательного процесса в основных образовательных учреждениях России. Востребованность иностранного языка в обществе, с одной стороны, и понимание родителями, что иностранный язык является не только показателем образования, но и основой будущего социального благополучия и материальным положением их ребенка в обществе, с другой стороны, сделало дошкольное образование особенно популярным и важным.

При обучении очень важно распределить детей по возрастным категориям. Ведь, как известно, ребенок будет лучше усваивать полученную информацию среди своих сверстников. Как было сказано выше, раннее обучение – это обучение детей младшего школьного возраста (начальное среднее образование). Здесь выделяют этапы: раннее дошкольное обучение осуществляется до поступления ребенка в школу – 4-7 лет, раннее школьное обучение – это период обучения в 1-4 классах.

Каждый возраст имеет свои плюсы. Также для каждого ребенка возраст, благоприятный и эффективный для изучения иностранным языкам – разный. Необходимо постоянно стремиться к индивидуальному подходу в обучении детей.

Одними из таких методик являются:

1. Обучение во сне.

Сегодня современные технологии позволяют воспользоваться этой методикой на практике. Ученые считают, что во сне мозг человека работает иначе, и это помогает эффективно запоминать аудиоинформацию.

2. Наедине с самим собой.

Когда кто-то разговаривает сам с собой, то это вовсе не что-то странное. Возможно он так учит иностранный язык.

3. Метод рисования.

Метод рисования очень простой и практичный. Этот метод основан на запоминании информации. При использовании метода рисования у ребенка будут задействованы мышечная, зрительная и эмоциональная память. Связывая новые слова на иностранном языке с определенными образами, можно запомнить их значительно быстрее.

4. Приложения.

На сегодняшний день существует огромное количество различных приложений, с которыми возможно выучить иностранный язык за максимально короткое время.

Этот метод несомненно является одним из самых удобных ведь им можно пользоваться в абсолютно в любом месте.

Список использованной литературы:

- [1]. Вронская, И. В. *Методика раннего обучения английскому языку* / И. В. Вронская. — Санкт-Петербург: КАРО, 2015. — 336 с. — ISBN 978-5-9925-1035-5.
- [2]. Akbaraliyevich L. A. *Peculiarities of teaching foreign language to grown-ups //modern views and research.* – 2020. – С. 171.
- [3]. Latipov A. *The framework of the theory of “development of the second language acquisition”* // *Интернаука.* – 2020. – №. 19-4. – С. 21-23.
- [4]. <https://fusionpiter.ru/articles/early-languages>